

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Muxtorova Maftuna Alisherovna

**BOLALARDA TUG'RUQ TRAVMALARINING O'ZIGA XOS KLINIK VA
NEUROLOGIK O'ZGARISHLARINI DIAGNOSTIKASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL